

PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR

Quvvatova Mohira Hikmatullayevna
Termiz Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi o'qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445490>

Annotatsiya: Bo'lajak pedagogik ta'lim bakalavriatlarining kreativligini rivojlantirish jarayoni etarli bilim, nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lmaganligi sababli ilmiy asoslash va uslubiy ta'minlashni talab qiladi. Shuning uchun ham shu maqolamizni shu mavzuda bayon etishga harakat qildik. Bo'lajak talabalarning kreativligini qanday rivojlantirish kerakligini bilib olishimiz mumkin.

Kalit so'z: bilim, ko'nikma, malaka, kreativlig, pedagogik yo'nalish, Ijodkorlik, divergent, kompetensiya

Zamonaviy haqiqatga asoslanib, universitetlarda pedagogik ta'lim bakalavrlarini kasbiy-pedagogik tayyorlashning asosiy maqsadi shaxsni ijodiy shaxs va maxsus kreativ fikrlash bilan rivojlantirish deb hisoblanishi kerak. Yaxshi bitiruvchi deb atash uchun faqat maxsus bilimlarni egallashning o'zi yetarli emas, shaxsning individual mayllariga, ijodiy salohiyatiga eng mos keladigan bunday jihatlarini rivojlantirishni hisobga olish kerak. [34] Bularning barchasi, bizning fikrimizcha, faoliyatini ijodkorlik, o'ziga xoslik va kreativ salohiyatni ro'yobga chiqarishsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan pedagogik ta'lim bakalavriatlarini tayyorlashda o'z aksini topishi kerak.

Oliy ta'lim ko'proq fikrlashning yangi turining timsolidir unda taqdim etilgan bilimlarning to'liqligi bilan ajralib turadigan sivilizatsiyaviy rivojlanishning yuqori bosqichi. Universitet tadqiqotning birligi bilan ajralib turadi va o'qitish, bunda o'qituvchi faol tadqiqotchi, talaba esa ushbu tadqiqotning faol ishtirokchisidir.

Ixtisoslashgan universitetdan farqli o'laroq, klassik universitet kasbiy faoliyatning turli sohalarida qo'shimcha kompetensiyalarni ta'minlashga qaratilgan. Masalan, "Texnologiya va tadbirkorlik" ixtisosligi talabalari (mutaxassislik "Grafika va dizayn"), shuningdek, "Pedagogik ta'lim" yo'nalishi talabalari ("Texnologik ta'lim" profili) o'zlarining kasbiy faoliyatlarida pedagogikadan tashqari, dizayn muammolarini ham hal qilishadi, bu bizning fikrimizcha, ularning kreativligini rivojlantirish zarurati va o'rganishni o'ziga xos . Davlat standartlarini tahlil qilib, biz shunday xulosaga keldikki, ijodkorlik va

shuning uchun yaratish qobiliyati pedagogik ta'lim bakalavriatining majburiy muhim belgisi sifatida standartlarda mustahkamlangan.

Bizning tadqiqotimizda "texnologik ta'lim" tushunchasining pedagogik tahliliga murojaat qilish zarur bo'lib tuyuladi, bu esa "texnologik ta'lim" tushunchasining mohiyatini o'zgartirishni talab qiladi.

"Texnologiya" yunoncha tushuncha bo'lib, techne – san'at, hunarmandchilik, mahorat va logos – tushuncha, o'qitish so'zlaridan olingan. Falsafada "texnologiya" deganda materiya, axborot va energiyani inson manfaatlari va rejasiga muvofiq o'zgartirish va ishlatish haqidagi fan tushuniladi. Pedagogika nuqtai nazaridan "texnologiya" pedagogik muammolarni hal qilish uchun ilmiy (uyushgan) bilimlarni tizimlashtirish, qo'llash sifatida talqin qilinadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, texnologiyani undagi ijtimoiy element (subyekt, shaxs) ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

"Texnologik ta'lim" ga kelsak, ushbu konsepsiyaning bir qator ta'riflari mavjud bo'lib, ular orasida eng katta ahamiyatga ega.

Bizning tadqiqotlarimiz kabi mahalliy olimlarning fikrlarini aks ettiradi. P.R. Atutov, V.D. Simonenko, V.P.Ovechkin, G.N.Pichugina.

Shunday qilib, P.R. Atutov texnologik ta'limni texnologik madaniyatga erishish vositasi sifatida tushunadi, bu moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratish uchun transformasion faoliyat usullari va vositalari tizimini o'zlashtirishni nazarda tutadi.

V.D. Simonenkoning fikriga ko'ra, texnologik ta'lim - bu shaxsning "inson-jamiyat-atrof-muhit" farovonligi uchun moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratish bo'yicha o'zgartiruvchi faoliyatga bo'lgan aqliy qobiliyati, ilmiy-texnika sohasini shaxs tomonidan umumlashtirilgan va bilvosita aks ettirish.

V.P.Ovechkin texnologik ta'limni faoliyatni o'zgartirish va uning shaxsga ta'siri haqida g'oyalar va bilimlarni shakllantirishni ta'minlaydigan yagona yaxlit ta'lim tizimini tashkil etuvchi maxsus ta'lim turi sifatida tavsiflaydi.

G.N.Pichugina texnologik ta'lim asosiy bilim va ko'nikmalarni, aniq nostandart amaliy vaziyatlarda harakat qilish, hayotiy muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan deb hisoblaydi.

Ushbu ta'riflarni tahlil qilib, biz ularning barchasini tadqiqotimiz uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan umumiy g'oya - pedagogik ta'limning ijodiy tarkibiy qismi birlashtiradi degan xulosaga keldik. Shunday qilib, ushbu profildagi talabalarning kreativligini rivojlantirish o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

O'qituvchilar ta'limi bakalavriatlarini tayyorlash dizayn ta'limini ko'chirmasligi kerak, u asosan pedagogik yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ta'lim butun jarayonning

asosiy va tizimni tashkil etuvchi bo'g'iniga aylangan uslubiy tayyorgarlik orqali amalga oshirilishi kerak. Shundan kelib chiqib, bo'lajak pedagogika bakalavrlarini ta'lim olishning xususiyatlarini ta'kidlab o'tish joizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abulxanova-Slavskaya, K.A. Psixologiya va shaxs ongi / K.A. Abulxanova-Slavskaya. M.: Modex, 1999. -- 224 b.
2. Adams, L. D. Fikringizni oching / D.L. Adams. M.: Eksmo, 2008. --
3. Adolf, V.A., Stepanova I.Yu. Raqobatbardoshlik oliy kasbiy ta'lim sifati ko'rsatkichi sifatida. // V.A. Adolf, I.Yu. Stepanova / Rossiyada oliy ta'lim, 2007, No 6. P. 77-79.
4. Adolf, V.A. Mutaxassisning malakasini oshirishning o'quv jarayonini kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida loyihalash. // V.A. Adolf, I.Yu. Stepanova / Rossiyada oliy ta'lim. No 3. 2008. S. 158-161.
5. M.H Quvvatova, Sh. Alisherova Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda lug'at ishining ahamiyati - Eurasian Journal of Academic, 2022 - in-academy.uz
6. Adolf, V.A. Maktab-universitet-korxonada majmuasida kasb-hunar ta'limi tizimini loyihalash. // V.A. Adolf, I.A. Kovalevich, N.P. Churlyeva / Qozon psixologik-pedagogik jurnali. - No 4. - 2011. - S. 77-87.
7. X Nuritdinova "maktabgacha tayyorlov yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning pedagogik va psixologik asoslari"- Eurasian Journal of Academic Research, 2022 - in-academy.uz
8. Axelrod, A. Edison kabi o'ylang va ixtiro qiling. Biznes uchun ijodkorlikning 102 darsi va nafaqat / A. Akselrod. - SPb.: Piter, 2010. 208 p.